

**Informe preliminar de la producción académica
generada y estimada alrededor de la desinformación
y bulos en Scopus y WoS (2014-2022)**

Autores

Jorge Pastor
Elias Said-Hung
Javier Martínez Torres
María Adoración Merino

Proyecto B0036-1920 financiado por la Universidad Internacional de la Rioja en el marco de la convocatoria Retos 2019.

Índice

1. Introducción	4
1.1. Tabla de categorías	4
1.2. Análisis del número de artículos por categoría (apartado 2)	5
1.3. Evolución (2014-2019) y predicción (2020-2022) por categoría (apartado 3)	5
1.4. Análisis (2014-2019) y predicción (2020-2022) de las palabras en Resúmenes y Keywords (apartado 4)	5
1.4.1. Análisis RES_3 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.1)	5
1.4.2. Análisis RES_6 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.2)	5
1.4.3. Análisis KEY_3 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.3)	5
1.4.4. Análisis KEY_6 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.4)	6
1.4.5. Análisis KEY_6 OR RES_6 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.5).....	6
1.4.6. Análisis INTERSECCIÓN evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.6).....	6
2. Análisis del número de artículos por categoría	7
2.1. Evolución temporal	7
2.2. Análisis por categorías en el año 2014.....	8
2.3. Análisis por categorías en el año 2015.....	9
2.4. Análisis por categorías en el año 2016.....	10
2.5. Análisis por categorías en el año 2017.....	12
2.6. Análisis por categorías en el año 2018.....	13
2.7. Análisis por categorías en el año 2019.....	14
2.8. Análisis acumulado de los años 2014-2019	16
3. Evolución y predicción del número de artículos por categoría	19
3.1. Análisis de la categoría agrupada “Disinformation”	21
3.1.1. Análisis de la categoría “Disinformation AND Credibility”	21
3.1.2. Análisis de la categoría “Disinformation AND Detection”	22
3.1.3. Análisis de la categoría “ Disinformation AND Politics communication”	23
3.1.4. Análisis de la categoría “Disinformation AND Social Media”	24
3.1.5. Análisis de la categoría “Disinformation AND Social Networking”	25
3.1.6. Análisis de la categoría “Disinformation AND Trust”	26
3.1.7. Análisis de la categoría “Disinformation AND Twitter”	27
3.1.8. Análisis de la categoría “Disinformation AND Veracity”	28
3.2. Análisis de la categoría agrupada “Fake content”	29
3.2.1. Análisis de la categoría “Fake content AND Credibility”	30
3.2.2. Análisis de la categoría “Fake content AND detection”	31
3.2.3. Análisis de la categoría “Fake content AND Politics communication”	32
3.2.4. Análisis de la categoría “Fake content AND Social Media”	33
3.2.5. Análisis de la categoría “Fake content AND Social Networking”	34

3.2.6. Análisis de la categoría “Fake content AND Trust”	35
3.2.7. Análisis de la categoría “Fake content AND Twitter”	36
3.2.8. Análisis de la categoría “Fake content AND veracity”	37
3.3. Análisis de la categoría agrupada “Fake news”	38
3.3.1. Análisis de la categoría “Fake news AND Credibility”	39
3.3.2. Análisis de la categoría “Fake news AND detection”	40
3.3.3. Análisis de la categoría “Fake news AND Politics communication”	41
3.3.4. Análisis de la categoría “ Fake news AND Social Media”	42
3.3.5. Análisis de la categoría “ Fake news AND Social Networking”	43
3.3.6. Análisis de la categoría “Fake news AND trust”	44
3.3.7. Análisis de la categoría “Fake news AND Twitter”	45
3.3.8. Análisis de la categoría “Fake news AND veracity”	46
3.4. Análisis de la categoría agrupada “Misinformation”	47
3.4.1. Análisis de la categoría “Misinformation AND Credibility”	48
3.4.2. Análisis de la categoría “Misinformation AND Detection”	49
3.4.3. Análisis de la categoría “Misinformation AND Politics communication”	50
3.4.4. Análisis de la categoría “Misinformation AND Social Media”	51
3.4.5. Análisis de la categoría “Misinformation AND Social Networking”	52
3.4.6. Análisis de la categoría “Misinformation AND Trust”	53
3.4.7. Análisis de la categoría “Misinformation AND Twitter”	54
3.4.8. Análisis de la categoría “Misinformation AND Veracity”	55
4. Análisis y predicción en Resúmenes y Keywords	57
4.1. Análisis RES_3 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)	57
4.2. Análisis RES evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)	58
4.3. Análisis KEY_3 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)	59
4.4. Análisis KEY evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)	60
4.5. Análisis KEY OR RES evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)	61
4.6. Análisis INTERSECCIÓN evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)	62

1. Introducción

El presente informe corresponde al proyecto que lleva por título “Fondo y Forma de la Desinformación Digital Política en España. Análisis, Minería de Datos y Laboratorio de Datos”, conocido con el título corto: “*DisinformationPoliticsLab*”, correspondiente a la convocatoria Retos 2019 de la Universidad en Internet.

A continuación se hace presenta un resumen de los análisis realizados sobre los datos.

1.1. Tabla de categorías

La Table 1.1 muestra las diferentes categorías, o palabras de búsqueda, en las que se han clasificado los artículos. Hay que tener en cuenta que cada artículo puede tener varias categorías.

Disinformation AND Credibility	Fake news AND Credibility
Disinformation AND Detection	Fake news AND detection
Disinformation AND Politics communication	Fake news AND Politics communication
Disinformation AND Social Media	Fake news AND Social Media
Disinformation AND Social Networking	Fake news AND Social Networking
Disinformation AND Trust	Fake news AND trust
Disinformation AND Twitter	Fake news AND Twitter
Disinformation AND Veracity	Fake news AND veracity
Fake content AND Credibility	Misinformation AND Credibility
Fake content AND detection	Misinformation AND Detection
Fake content AND Politics communication	Misinformation AND Politics communication
Fake content AND Social Media	Misinformation AND Social Media
Fake content AND Social Networking	Misinformation AND Social Networking
Fake content AND Trust	Misinformation AND Trust
Fake content AND Twitter	Misinformation AND Twitter
Fake content AND veracity	Misinformation AND Veracity

Table 1.1 Categorías.

También se realiza el análisis por categorías agrupadas:

- Disinformation
- Fake content
- Fake news
- Misinformation

En el análisis de los artículos por categorías agrupadas, hay que tener en cuenta que cada categoría agrupada está formada por la suma de las ocho categorías que la componen. Cada artículo puede dar positivo en varias categorías por lo que el porcentaje de cada categoría agrupada puede ser superior al 100%.

1.2. Análisis del número de artículos por categoría (apartado 2)

En este apartado se realiza un análisis de la evolución temporal del número de artículos por categorías, entre los años 2014 y 2019. Luego se realiza un análisis por cada año y el acumulado.

1.3. Evolución (2014-2019) y predicción (2020-2022) por categoría (apartado 3)

Se realiza un análisis del número de artículos clasificados según las distintas categorías examinadas,.

En el análisis se ha identificado la categoría de cada artículo con datos obtenidos desde el año 2014 al 2019. Además, utilizando los datos del número de artículos marcados por cada categoría para los años con datos, se ha realizado una estimación hacia los años 2020 a 2022.

1.4. Análisis (2014-2019) y predicción (2020-2022) de las palabras en Resúmenes y Keywords (apartado 4)

1.4.1. Análisis RES_3 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.1)

RES_FAKE_4
RES_MISINFORMATION_3
RES_DISINFORMATION_3

1.4.2. Análisis RES_6 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.2)

RES_FAKE
RES_MISINFORMATION
RES_DISINFORMATION

1.4.3. Análisis KEY_3 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.3)

KEY_FAKE_4
KEY_MISINFORMATION_3
KEY_DISINFORMATION_3

1.4.4. Análisis KEY_6 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.4)

KEY_FAKE
KEY_MISINFORMATION
KEY_DISINFORMATION

1.4.5. Análisis KEY_6 OR RES_6 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.5)

KEY_FAKE OR RES_FAKE
KEY_MISINFORMATION OR RES_MISINFORMATION
KEY_DISINFORMATION OR RES_DISINFORMATION

1.4.6. Análisis INTERSECCIÓN evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022) (apartado 4.6)

RES_MISINFORMATION & RES_FAKE
RES_MISINFORMATION & RES_DISINFORMATION
RES_FAKE & RES_DISINFORMATION

2. Análisis del número de artículos por categoría

2.1. Evolución temporal

En este apartado se realiza un análisis de la evolución temporal del número de artículos por categorías, entre los años 2014 y 2019.

Figure 2.1 Number of paper evolution per category.

componen. Cada artículo puede dar positivo en varias categorías por lo que el porcentaje de cada categoría agrupada puede ser superior al 100%.

Figure 2.4 Paper per grouped categories in year 2014 and cumulative percentage.

2.3. Análisis por categorías en el año 2015

El siguiente gráfico muestra el número de artículos que han sido clasificados según las categorías de la Table 1.1 en el año 2015, también muestra el porcentaje acumulado. Hay que tener en cuenta que un mismo artículo puede ser etiquetado con una o varias categorías, por lo que el porcentaje acumulado al sumar todas las categorías será superior al 100%.

Figure 2.5 Paper per category in year 2015 and cumulative percentage.

En el análisis de los artículos por categorías agrupadas, hay que tener en cuenta que cada categoría agrupada está formada por la suma de las ocho categorías que la componen. Cada artículo puede dar positivo en varias categorías por lo que el porcentaje de cada categoría agrupada puede ser superior al 100%.

Figure 2.6 Paper per grouped categories in year 2015 and cumulative percentage.

2.4. Análisis por categorías en el año 2016

El siguiente gráfico muestra el número de artículos que han sido clasificados según las categorías de la Table 1.1 en el año 2016, también muestra el porcentaje acumulado. Hay que tener en cuenta que un mismo artículo puede ser etiquetado con una o varias categorías, por lo que el porcentaje acumulado al sumar todas las categorías será superior al 100%.

PRELIMINAR

Figure 2.7 Paper per category in year 2016 and cumulative percentage.

En el análisis de los artículos por categorías agrupadas, hay que tener en cuenta que cada categoría agrupada está formada por la suma de las ocho categorías que la componen. Cada artículo puede dar positivo en varias categorías por lo que el porcentaje de cada categoría agrupada puede ser superior al 100%.

Figure 2.8 Paper per grouped categories in year 2016 and cumulative percentage.

2.5. Análisis por categorías en el año 2017

El siguiente gráfico muestra el número de artículos que han sido clasificados según las categorías de la Table 1.1 en el año 2017, también muestra el porcentaje acumulado. Hay que tener en cuenta que un mismo artículo puede ser etiquetado con una o varias categorías, por lo que el porcentaje acumulado al sumar todas las categorías será superior al 100%.

Figure 2.9 Paper per category in year 2017 and cumulative percentage.

En el análisis de los artículos por categorías agrupadas, hay que tener en cuenta que cada categoría agrupada está formada por la suma de las ocho categorías que la componen. Cada artículo puede dar positivo en varias categorías por lo que el porcentaje de cada categoría agrupada puede ser superior al 100%.

Figure 2.10 Paper per grouped categories in year 2017 and cumulative percentage.

2.6. Análisis por categorías en el año 2018

El siguiente gráfico muestra el número de artículos que han sido clasificados según las categorías de la Table 1.1 en el año 2018, también muestra el porcentaje acumulado. Hay que tener en cuenta que un mismo artículo puede ser etiquetado con una o varias categorías, por lo que el porcentaje acumulado al sumar todas las categorías será superior al 100%.

Figure 2.11 Paper per category in year 2018 and cumulative percentage.

En el análisis de los artículos por categorías agrupadas, hay que tener en cuenta que cada categoría agrupada está formada por la suma de las ocho categorías que la componen. Cada artículo puede dar positivo en varias categorías por lo que el porcentaje de cada categoría agrupada puede ser superior al 100%.

Figure 2.12 Paper per grouped categories in year 2018 and cumulative percentage.

2.7. Análisis por categorías en el año 2019

El siguiente gráfico muestra el número de artículos que han sido clasificados según las categorías de la Table 1.1 en el año 2019, también muestra el porcentaje acumulado. Hay que tener en cuenta que un mismo artículo puede ser etiquetado con una o varias categorías, por lo que el porcentaje acumulado al sumar todas las categorías será superior al 100%.

Figure 2.13 Paper per category in year 2019 and cumulative percentage.

En el análisis de los artículos por categorías agrupadas, hay que tener en cuenta que cada categoría agrupada está formada por la suma de las ocho categorías que la componen. Cada artículo puede dar positivo en varias categorías por lo que el porcentaje de cada categoría agrupada puede ser superior al 100%.

Figure 2.14 Paper per grouped categories in year 2019 and cumulative percentage.

2.8. Análisis acumulado de los años 2014-2019

De los gráficos anteriores se observa que las categorías 'Misinformation AND Social Media' y 'Fake content AND Social Media' son las que más artículos etiquetan. En los siguientes gráficos se muestra la suma de los años 2014 a 2019.

Figure 2.15 Paper per category in years 2014-2019 and cumulative percentage.

Figure 2.16 Paper per category in years 2014-2019.

En el análisis de los artículos por categorías agrupadas, hay que tener en cuenta que cada categoría agrupada está formada por la suma de las ocho categorías que la componen. Cada artículo puede dar positivo en varias categorías por lo que el porcentaje de cada categoría agrupada puede ser superior al 100%.

Figure 2.17 Paper per grouped categories in years 2014-2019.

Figure 2.18 Paper per grouped categories in years 2014-2019.

PRELIMINARY

3. Evolución y predicción del número de artículos por categoría

En este apartado se realiza un análisis del número de artículos clasificados según las distintas categorías examinadas.

En el análisis se ha identificado la categoría de cada artículo con datos obtenidos desde el año 2014 al 2019. Además, utilizando los datos del número de artículos marcados por cada categoría para los años con datos, se ha realizado una estimación hacia los años 2020 a 2022. Se ha calculado también el intervalo de confianza al 95% de probabilidad para la estimación realizada. Otro dato relevante que se ha calculado es el porcentaje de artículos en cada año que se han etiquetado con la característica que se está analizando.

Por lo tanto, para cada categoría se presentan los siguientes datos:

- Value: el número de artículos en el año correspondiente que se han etiquetado con la categoría que se está analizando.
- Percentage: porcentaje de artículos en cada año que se han etiquetado con la categoría que se está analizando, respecto del total de ese año. Hay que tener en cuenta que un artículo puede estar etiquetado con varias categorías.
- Estimation: estimación del número de artículos publicados con la categoría analizada en los años sucesivos.
- Upper confidence limit: límite superior del intervalo de confianza de la estimación realizada.
- Lower confidence limit: límite inferior del intervalo de confianza de la estimación realizada.
- Statics: estadísticos utilizados en la estimación realizada.

La Table 3.1 muestra los datos recogidos por categorías y años, la estimación realizada para los años 2020, 2021 y 2022, así como el porcentaje de artículos etiquetados con esa categoría sobre el total de artículos de ese año. En los siguientes apartados se muestran los estadísticos utilizados para las estimaciones realizadas.

	Value						Estimation			Percentage						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Disinformation	24	13	21	39	117	136	165	194	222	19,2%	8,2%	13,6%	11,4%	17,8%	26,8%	
Disinformation AND Credibility	1	1	2	3	6	11	13	15	17	0,8%	0,6%	1,3%	0,9%	0,9%	2,2%	
Disinformation AND Detection	4	2	5	3	10	11	15	15	20	3,2%	1,3%	3,2%	0,9%	1,5%	2,2%	
Disinformation AND Politics communication	0	0	0	2	3	6	7	8	10	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,5%	1,2%	
Disinformation AND Social Media	5	5	4	14	47	56	68	81	93	4,0%	3,1%	2,6%	4,1%	7,1%	11,0%	
Disinformation AND Social Networking	7	2	4	8	25	19	29	30	39	5,6%	1,3%	2,6%	2,3%	3,8%	3,7%	
Disinformation AND Trust	1	1	2	4	11	10	13	16	18	0,8%	0,6%	1,3%	1,2%	1,7%	2,0%	
Disinformation AND Twitter	4	2	2	5	13	21	25	29	33	3,2%	1,3%	1,3%	1,5%	2,0%	4,1%	
Disinformation AND Veracity	2	0	2	0	2	2	3	2	4	1,6%	0,0%	1,3%	0,0%	0,3%	0,4%	
Fake content	46	71	67	191	349	270	399	462	524	36,8%	44,7%	43,5%	55,7%	53,0%	53,1%	
Fake content AND Credibility	5	8	5	11	28	17	28	31	35	4,0%	5,0%	3,2%	3,2%	4,2%	3,3%	
Fake content AND detection	17	21	28	55	73	52	79	90	100	13,6%	13,2%	18,2%	16,0%	11,1%	10,2%	
Fake content AND Politics communication	0	0	0	1	4	3	4	5	6	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,6%	0,6%	
Fake content AND Social Media	6	11	12	47	103	82	119	140	161	4,8%	6,9%	7,8%	13,7%	15,6%	16,1%	
Fake content AND Social Networking	8	14	9	36	71	52	80	92	105	6,4%	8,8%	5,8%	10,5%	10,8%	10,2%	
Fake content AND Trust	4	6	3	12	25	27	33	39	44	3,2%	3,8%	1,9%	3,5%	3,8%	5,3%	
Fake content AND Twitter	5	9	7	25	41	31	47	54	61	4,0%	5,7%	4,5%	7,3%	6,2%	6,1%	
Fake content AND veracity	1	2	3	4	4	6	6	7	8	0,8%	1,3%	1,9%	1,2%	0,6%	1,2%	
Fake news	17	17	30	240	735	521	805	956	1106	13,6%	10,7%	19,5%	70,0%	111,5%	102,6%	
Fake news AND Credibility	5	3	4	12	52	48	62	74	85	4,0%	1,9%	2,6%	3,5%	7,9%	9,4%	
Fake news AND detection	2	6	5	41	99	73	111	132	152	1,6%	3,8%	3,2%	12,0%	15,0%	14,4%	
Fake news AND Politics communication	0	0	0	4	14	10	15	18	21	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	2,1%	2,0%	
Fake news AND Social Media	2	3	9	93	280	190	302	359	416	1,6%	1,9%	5,8%	27,1%	42,5%	37,4%	
Fake news AND Social Networking	3	2	2	42	133	84	145	171	197	2,4%	1,3%	1,3%	12,2%	20,2%	16,5%	
Fake news AND trust	1	0	2	19	65	48	73	87	101	0,8%	0,0%	1,3%	5,5%	9,9%	9,4%	
Fake news AND Twitter	3	2	4	23	85	53	91	107	123	2,4%	1,3%	2,6%	6,7%	12,9%	10,4%	
Fake news AND veracity	1	1	4	6	7	15	16	18	21	0,8%	0,6%	2,6%	1,7%	1,1%	3,0%	
Misinformation	125	171	170	278	447	373	510	574	638	100,0%	107,5%	110,4%	81,0%	67,8%	73,4%	
Misinformation AND Credibility	5	8	18	21	32	26	39	40	50	4,0%	5,0%	11,7%	6,1%	4,9%	5,1%	
Misinformation AND Detection	21	23	21	26	53	40	53	59	65	16,8%	14,5%	13,6%	7,6%	8,0%	7,9%	
Misinformation AND Politics communication	1	2	1	2	3	6	6	7	8	0,8%	1,3%	0,6%	0,6%	0,5%	1,2%	
Misinformation AND Social Media	43	64	48	101	167	140	188	214	239	34,4%	40,3%	31,2%	29,4%	25,3%	27,6%	
Misinformation AND Social Networking	19	36	37	52	88	67	89	100	112	15,2%	22,6%	24,0%	15,2%	13,4%	13,2%	
Misinformation AND Trust	14	18	12	36	36	34	46	51	56	11,2%	11,3%	7,8%	10,5%	5,5%	6,7%	
Misinformation AND Twitter	18	17	23	32	58	43	66	69	83	14,4%	10,7%	14,9%	9,3%	8,8%	8,5%	
Misinformation AND Veracity	4	3	10	8	10	17	18	21	23	3,2%	1,9%	6,5%	2,3%	1,5%	3,3%	
total articulos por año	125	159	154	343	659	508										
Total	1948															

Table 3.1 Data per categories.

3.1. Análisis de la categoría agrupada “Disinformation”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la Table los estadísticos utilizados en la estimación realizada

Figure 3.1 Values and estimation for ‘Disinformation’ grouped category.

Statistic	Value
Alpha	0,90
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,81
SMAPE	0,46
MAE	21,65
RMSE	27,93

Table 3.2 Disinformation’s statistics for estimation.

3.1.1. Análisis de la categoría “Disinformation AND Credibility”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la Table los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.2 Values and estimation for ‘Disinformation AND Credibility’ category

Statistic	Value
Alpha	0,90
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,70
SMAPE	0,38
MAE	1,39
RMSE	1,69

Table 3.3 Disinformation AND Credibility’s statistics for estimation.

3.1.2. Análisis de la categoría “Disinformation AND Detection”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.3 Values and estimation for 'Disinformation AND Detection' category

Statistic	Value
Alpha	0,90
Beta	0,00
Gamma	0,10
MASE	0,52
SMAPE	0,30
MAE	1,55
RMSE	1,74

Table 3.4 Disinformation AND Detection's statistics for estimation.

3.1.3. Análisis de la categoría " Disinformation AND Politics communication"

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.4 Values and estimation for “Disinformation AND Politics communication-”category.

Statistic	Value
Alpha	0,90
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,72
SMAPE	0,79
MAE	0,87
RMSE	1,07

Table 3.5 Disinformation AND Politics communication ‘s statistics for estimation.

3.1.4. Análisis de la categoría “Disinformation AND Social Media”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.5 Values and estimation for “Disinformation AND Social Media” category.

Statistic	Value
Alpha	0,90
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,82
SMAPE	0,53
MAE	8,72
RMSE	11,50

Table 3.6 Disinformation AND Social Media’s statistics for estimation.

3.1.5. Análisis de la categoría “Disinformation AND Social Networking”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.6 Values and estimation for “Disinformation AND Social Networking”category.

Statistic	Value
Alpha	0,50
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,70
SMAPE	0,50
MAE	4,74
RMSE	5,79

Table 3.7 Disinformation AND Social Networking’s statistics for estimation.

3.1.6. Análisis de la categoría “Disinformation AND Trust”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.7 Values and estimation for “Disinformation AND Trust”category.

Statistic	Value
Alpha	0,25
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,93
SMAPE	0,48
MAE	2,05
RMSE	2,30

Table 3.8 Disinformation AND Trust’s statistics for estimation.

3.1.7. Análisis de la categoría “Disinformation AND Twitter”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.8 Values and estimation for “Disinformation AND Twitter”category.

Statistic	Value
Alpha	1,00
Beta	0,10
Gamma	0,00
MASE	0,75
SMAPE	0,47
MAE	3,14
RMSE	3,91

Table 3.9 Disinformation AND Twitter’s statistics for estimation.

3.1.8. Análisis de la categoría “Disinformation AND Veracity”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.9 Values and estimation for “Disinformation AND Veracity”category.

Statistic	Value
Alpha	0,50
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,34
SMAPE	0,87
MAE	0,54
RMSE	0,66

Table 3.10 Disinformation AND Veracity’s statistics for estimation.

3.2. Análisis de la categoría agrupada “Fake content”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.10 Values and estimation for “Fake content” grouped category.

Statistic	Value
Alpha	0,13
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,67
SMAPE	0,31
MAE	52,04
RMSE	62,20

Table 3.11 Fake content’s statistics for estimation.

3.2.1. Análisis de la categoría “Fake content AND Credibility”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.11 Values and estimation for “Fake content AND Credibility”category.

Statistic	Value
Alpha	0,00
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,59
SMAPE	0,33
MAE	4,74
RMSE	5,71

Table 3.12 Fake content AND Credibility’s statistics for estimation.

3.2.2. Análisis de la categoría “Fake content AND detection”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.12 Values and estimation for “Fake content AND detection”category.

Statistic	Value
Alpha	0,00
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,59
SMAPE	0,20
MAE	9,08
RMSE	10,65

Table 3.13 Fake content AND detection’s statistics for estimation.

3.2.3. Análisis de la categoría “Fake content AND Politics communication”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año y el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.13 Values and estimation for “Fake content AND Social Media” category.

Statistic	Value
Alpha	0,25
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,94
SMAPE	0,89
MAE	0,94
RMSE	1,06

Table 3.14 Fake content AND Social Media’s statistics for estimation.

3.2.4. Análisis de la categoría “Fake content AND Social Media”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.14 Values and estimation for “Fake content AND Social Media” category.

Statistic	Value
Alpha	0,25
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,75
SMAPE	0,45
MAE	17,81
RMSE	20,79

Table 3.15 Fake content AND Social Media’s statistics for estimation.

3.2.5. Análisis de la categoría “Fake content AND Social Networking”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.15 Values and estimation for “Fake content AND Social Networking”category.

Statistic	Value
Alpha	0,10
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,64
SMAPE	0,37
MAE	11,69
RMSE	14,12

Table 3.16 Fake content AND Social Networking’s statistics for estimation.

3.2.6. Análisis de la categoría “Fake content AND Trust”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.16 Values and estimation for “Fake content AND Trust”category.

Statistic	Value
Alpha	0,75
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,68
SMAPE	0,37
MAE	3,92
RMSE	5,26

Table 3.17 Fake content AND Trust’s statistics for estimation.

3.2.7. Análisis de la categoría “Fake content AND Twitter”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.17 Values and estimation for “Fake content AND Twitter”category.

Statistic	Value
Alpha	0,10
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,56
SMAPE	0,29
MAE	5,64
RMSE	7,35

Table 3.18 Fake content AND Twitter’s statistics for estimation.

3.2.8. Análisis de la categoría “Fake content AND veracity”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.18 Values and estimation for “Fake content AND veracity”category.

Statistic	Value
Alpha	0,00
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,27
SMAPE	0,07
MAE	0,27
RMSE	0,35

Table 3.19 Fake content AND veracity’s statistics for estimation.

3.3. Análisis de la categoría agrupada “Fake news”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

En el análisis de los artículos por categorías agrupadas, hay que tener en cuenta que cada categoría agrupada está formada por la suma de las ocho categorías que la componen. Cada artículo puede dar positivo en varias categorías por lo que el porcentaje de cada categoría agrupada puede ser superior al 100%.

Figure 3.19 Values and estimation for “Fake news” grouped category.

Statistic	Value
Alpha	0,25
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,86
SMAPE	0,73
MAE	159,51
RMSE	180,60

Table 3.20 Fake news’s statistics for estimation.

3.3.1. Análisis de la categoría “Fake news AND Credibility”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.20 Values and estimation for “Fake news AND Credibility”category.

Statistic	Value
Alpha	0,50
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	1,07
SMAPE	0,68
MAE	11,75
RMSE	13,92

Table 3.21 Fake news AND Credibility’s statistics for estimation.

3.3.2. Análisis de la categoría “Fake news AND detection”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.21 Values and estimation for “Fake news AND detection”category.

Statistic	Value
Alpha	0,25
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,76
SMAPE	0,59
MAE	18,99
RMSE	22,31

Table 3.22 Fake news AND detection’s statistics for estimation.

3.3.3. Análisis de la categoría “Fake news AND Politics communication”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.22 Values and estimation for “Fake news AND Politics communication” category.

Statistic	Value
Alpha	0,25
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,89
SMAPE	0,87
MAE	3,21
RMSE	3,63

Table 3.23 Fake news AND Politics communication’s statistics for estimation.

3.3.4. Análisis de la categoría “ Fake news AND Social Media”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.23 Values and estimation for “Fake news AND Social Media”category.

Statistic	Value
Alpha	0,25
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,82
SMAPE	0,77
MAE	60,59
RMSE	69,11

Table 3.24 Fake news AND Social Media’s statistics for estimation.

3.3.5. Análisis de la categoría “ Fake news AND Social Networking”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.24 Values and estimation for “Fake news AND Social Networking”category.

Statistic	Value
Alpha	0,13
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,85
SMAPE	0,81
MAE	30,88
RMSE	34,65

Table 3.25 Fake news AND Social Networking’s statistics for estimation.

3.3.6. Análisis de la categoría “Fake news AND trust”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la Figure se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.25 Values and estimation for “Fake news AND trust”category.

Statistic	Value
Alpha	0,25
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,89
SMAPE	0,82
MAE	14,72
RMSE	16,50

Table 3.26 Fake news AND trust’s statistics for estimation.

3.3.7. Análisis de la categoría “Fake news AND Twitter”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.26 Values and estimation for “Fake news AND Twitter”category.

Statistic	Value
Alpha	0,13
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,86
SMAPE	0,76
MAE	19,94
RMSE	22,15

Table 3.27 Fake news AND Twitter’s statistics for estimation.

3.3.8. Análisis de la categoría “Fake news AND veracity”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.27 Values and estimation for “Fake news AND veracity”category.

Statistic	Value
Alpha	0,50
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,70
SMAPE	0,37
MAE	1,95
RMSE	2,34

Table 3.28 Fake news AND veracity’s statistics for estimation.

3.4. Análisis de la categoría agrupada “Misinformation”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

En el análisis de los artículos por categorías agrupadas, hay que tener en cuenta que cada categoría agrupada está formada por la suma de las ocho categorías que la componen. Cada artículo puede dar positivo en varias categorías por lo que el porcentaje de cada categoría agrupada puede ser superior al 100%.

Figure 3.28 Values and estimation for “Misinformation” grouped category.

Statistic	Value
Alpha	0,00
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,59
SMAPE	0,16
MAE	46,62
RMSE	55,49

Table 3.29 Misinformation’s statistics for estimation.

3.4.1. Análisis de la categoría “Misinformation AND Credibility”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.29 Values and estimation for “Misinformation AND Credibility” category.

Statistic	Value
Alpha	0,25
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,38
SMAPE	0,14
MAE	2,50
RMSE	2,86

Table 3.30 Misinformation AND Credibility’s statistics for estimation.

3.4.2. Análisis de la categoría “Misinformation AND Detection”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.30 Values and estimation for “Misinformation AND Detection”category.

Statistic	Value
Alpha	0,13
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,78
SMAPE	0,23
MAE	7,67
RMSE	8,81

Table 3.31 Misinformation AND Detection’s statistics for estimation.

3.4.3. Análisis de la categoría “Misinformation AND Politics communication”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.31 Values and estimation for “Misinformation AND Politics communication” category.

Statistic	Value
Alpha	0,25
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,65
SMAPE	0,33
MAE	0,91
RMSE	1,14

Table 3.32 Misinformation AND Politics communication’s statistics for estimation.

3.4.4. Análisis de la categoría “Misinformation AND Social Media”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.32 Values and estimation for “Misinformation AND Social Media”category.

Statistic	Value
Alpha	0,10
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,53
SMAPE	0,20
MAE	19,52
RMSE	24,95

Table 3.33 Misinformation AND Social Media’s statistics for estimation.

3.4.5. Análisis de la categoría “Misinformation AND Social Networking”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.33 Values and estimation for “Misinformation AND Social Networking” category.

Statistic	Value
Alpha	0,00
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,42
SMAPE	0,13
MAE	7,50
RMSE	10,59

Table 3.34 Misinformation AND Social Networking’s statistics for estimation.

3.4.6. Análisis de la categoría “Misinformation AND Trust”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.34 Values and estimation for “Misinformation AND Trust”category.

Statistic	Value
Alpha	0,00
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,63
SMAPE	0,19
MAE	4,55
RMSE	6,30

Table 3.35 Misinformation AND Trust’s statistics for estimation.

3.4.7. Análisis de la categoría “Misinformation AND Twitter”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.35 Values and estimation for “Misinformation AND Twitter”category.

Statistic	Value
Alpha	0,13
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,57
SMAPE	0,19
MAE	6,46
RMSE	7,61

Table 3.36 Misinformation AND Twitter’s statistics for estimation.

3.4.8. Análisis de la categoría “Misinformation AND Veracity”

A continuación se muestra el análisis realizado con los datos de la categoría entre los años 2014 a 2019 y su estimación hasta el año 2022.

En la figura se muestra el número de artículos en cada año, el porcentaje de artículos respecto del total de cada año y la estimación realizada para la evolución del número de artículos hasta el año 2022 con sus correspondientes intervalos de confianza.

Se ha realizado una estimación y se muestran en la tabla los estadísticos utilizados en la estimación realizada.

Figure 3.36 Values and estimation for “Misinformation AND Veracity”category.

Statistic	Value
Alpha	0,13
Beta	0,00
Gamma	0,00
MASE	0,58
SMAPE	0,27
MAE	2,19
RMSE	2,57

Table 3.37 Misinformation AND Veracity’s statistics for estimation.

4. Análisis y predicción en Resúmenes y Keywords

4.1. Análisis RES_3 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)

En este apartado se analizan las tres variables:

- RES_FAKE_4
- RES_MISINFORMATION_3
- RES_DISINFORMATION_3

El análisis consta de la evolución temporal entre los años 2014 a 2019 de todos los artículos que nombran en el **resumen** alguna de las palabras que componen dichas variables. Posteriormente se realiza un pronóstico para los años 2020 a 2022 y se calcula el porcentaje de artículos en los que en su **resumen** aparecen dichas palabras respecto al número total de artículos analizados en cada año. En este último caso hay que tener en cuenta que un mismo artículo pueden aparecer diferentes palabras, es decir puede tener varias etiquetas. En la gráfica se representa la suma de los porcentajes de manera que se observa el peso que tienen estas tres etiquetas juntas respecto al total de artículos en cada año.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RES_FAKE_4	11	11	10	11	61	38	70,4	60,1	90,2	8,8%	6,9%	6,5%	3,2%	9,3%	7,5%
RES_MISINFORMATION_3	4	5	3	9	13	10	14,3	16,1	17,9	3,2%	3,1%	1,9%	2,6%	2,0%	2,0%
RES_DISINFORMATION_3	6	6	6	24	51	35	56,5	65,6	74,7	4,8%	3,8%	3,9%	7,0%	7,7%	6,9%
Sum Percentage	16,8%	13,8%	12,3%	12,8%	19,0%	16,3%									
Sum	21	22	19	44	125	83									
Total paper	125	159	154	343	659	508									

Table 4.1 Data for RES_FAKE_4, RES_MISINFORMATION_3, RES_DISINFORMATION_3 analysis.

Figure 4.1 Values and estimation for RES_FAKE_4, RES_MISINFORMATION_3, RES_DISINFORMATION_3

4.2. Análisis RES evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)

En este apartado se analizan las tres variables:

- RES_FAKE
- RES_MISINFORMATION
- RES_DISINFORMATION

El análisis consta de la evolución temporal entre los años 2014 a 2019 de todos los artículos que nombran en el **resumen** alguna de las palabras que componen dichas variables. Posteriormente se realiza un pronóstico para los años 2020 a 2022 y se calcula el porcentaje de artículos en los que en su **resumen** aparecen dichas palabras respecto al número total de artículos analizados en cada año. En este último caso hay que tener en cuenta que un mismo artículo pueden aparecer diferentes palabras, es decir puede tener varias etiquetas. En la gráfica se representa la suma de los porcentajes de manera que se observa el peso que tienen estas tres etiquetas juntas respecto al total de artículos en cada año.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RES_FAKE	12	12	13	11	68	41	78,2	65,0	99,8	9,6%	7,5%	8,4%	3,2%	10,3%	8,1%
RES_MISINFORMATION	11	10	11	25	45	40	53,4	61,6	69,8	8,8%	6,3%	7,1%	7,3%	6,8%	7,9%
RES_DISINFORMATION	6	6	6	24	51	36	57,3	66,6	75,9	4,8%	3,8%	3,9%	7,0%	7,7%	7,1%
Sum Percentage	23,2%	17,6%	19,5%	17,5%	24,9%	23,0%									
Sum	29	28	30	60	164	117									
Total paper	125	159	154	343	659	508									

Table 4.2 Data for RES_FAKE, RES_MISINFORMATION, RES_DISINFORMATION analysis.

Figure 4.2 Values and estimation for RES_FAKE, RES_MISINFORMATION, RES_DISINFORMATION

4.3. Análisis KEY_3 evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)

En este apartado se analizan las tres variables:

- KEY_FAKE_4
- KEY_MISINFORMATION_3
- KEY_DISINFORMATION_3

El análisis consta de la evolución temporal entre los años 2014 a 2019 de todos los artículos que nombran en las **keywords** alguna de las palabras que componen dichas variables. Posteriormente se realiza un pronóstico para los años 2020 a 2022 y se calcula el porcentaje de artículos en los que en su **keywords** aparecen dichas palabras respecto al número total de artículos analizados en cada año. En este último caso hay que tener en cuenta que un mismo artículo pueden aparecer diferentes palabras, es decir puede tener varias etiquetas. En la gráfica se representa la suma de los porcentajes de manera que se observa el peso que tienen estas tres etiquetas juntas respecto al total de artículos en cada año. **Se concluye de los datos de la tabla y del gráfico que no hay ningún artículo que en sus keywords tengan las palabras que forman estas variables.**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KEY_FAKE_4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
KEY_MISINFORMATION_3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
KEY_DISINFORMATION_3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sum Percentage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									
Sum	0	0	0	0	0	0									
Total paper	125	159	154	343	659	508									

Table 4.3 Data for KEY_FAKE_4, KEY_MISINFORMATION_3, KEY_DISINFORMATION_3 analysis.

Figure 4.3 Values and estimation for KEY_FAKE_4, KEY_MISINFORMATION_3, KEY_DISINFORMATION_3

4.4. Análisis KEY evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)

En este apartado se analizan las tres variables:

- KEY_FAKE
- KEY_MISINFORMATION
- KEY_DISINFORMATION

El análisis consta de la evolución temporal entre los años 2014 a 2019 de todos los artículos que nombran en las **keywords** alguna de las palabras que componen dichas variables. Posteriormente se realiza un pronóstico para los años 2020 a 2022 y se calcula el porcentaje de artículos en los que en su **keywords** aparecen dichas palabras respecto al número total de artículos analizados en cada año. En este último caso hay que tener en cuenta que un mismo artículo pueden aparecer diferentes palabras, es decir puede tener varias etiquetas. En la gráfica se representa la suma de los porcentajes de manera que se observa el peso que tienen estas tres etiquetas juntas respecto al total de artículos en cada año. **Se concluye de los datos de la tabla y del gráfico que no hay ningún artículo que en sus keywords tengan las palabras que forman estas variables.**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KEY_FAKE	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
KEY_MISINFORMATION	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
KEY_DISINFORMATION	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sum Percentage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									
Sum	0	0	0	0	0	0									
Total paper	125	159	154	343	659	508									

Table 4.4 Data for KEY_FAKE_6, KEY_MISINFORMATION_6, KEY_DISINFORMATION_6 analysis.

Figure 4.4 Values and estimation for KEY_FAKE, KEY_MISINFORMATION, KEY_DISINFORMATION

4.5. Análisis KEY OR RES evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)

En este apartado se analizan las tres variables:

- KEY_FAKE OR RES_FAKE
- KEY_MISINFORMATION OR RES_MISINFORMATION
- KEY_DISINFORMATION OR RES_DISINFORMATION

Es decir, se está buscando que las palabras a analizar se encuentren en el resumen y además en las keywords.

El análisis consta de la evolución temporal entre los años 2014 a 2019 de todos los artículos que nombran en las **keywords** o en el **resumen** alguna de las palabras que componen dichas variables. Posteriormente se realiza un pronóstico para los años 2020 a 2022 y se calcula el porcentaje de artículos en los que en sus **keywords** o en el **resumen** aparecen dichas palabras respecto al número total de artículos analizados en cada año. En este último caso hay que tener en cuenta que un mismo artículo pueden aparecer diferentes palabras, es decir puede tener varias etiquetas. En la gráfica se representa la suma de los porcentajes de manera que se observa el peso que tienen estas tres etiquetas juntas respecto al total de artículos en cada año. **Como no hay artículos que tengan en las keywords las palabras analizadas, tanto los datos como las gráficas tienen que ser igual al de RES_FAKE, RES_MISINFORMATION y RES_DISINFORMATION**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RES_FAKE OR KEY_FAKE	12	12	13	11	68	41	78,2	65,0	99,8	9,6%	7,5%	8,4%	3,2%	10,3%	8,1%
RES_MISINFORMATION OR KEY_MISINFORMATION	11	10	11	25	45	40	53,4	61,6	69,8	8,8%	6,3%	7,1%	7,3%	6,8%	7,9%
RES_DISINFORMATION OR KEY_DISINFORMATION	6	6	6	24	51	36	57,3	66,6	75,9	4,8%	3,8%	3,9%	7,0%	7,7%	7,1%
Sum Percentage	23,2%	17,6%	19,5%	17,5%	24,9%	23,0%									
Sum	29	28	30	60	164	117									
Total paper	125	159	154	343	659	508									

Table 4.5 Data KEY_FAKE OR RES_FAKE, KEY_MISINFORMATION OR RES_MISINFORMATION, KEY_DISINFORMATION OR RES_DISINFORMATION analysis

Figure 4.5 Values and estimation for KEY_FAKE OR RES_FAKE, KEY_MISINFORMATION OR RES_MISINFORMATION, KEY_DISINFORMATION OR RES_DISINFORMATION

4.6. Análisis INTERSECCIÓN evolución temporal (2014-2019) y predicción (2020-2022)

En este apartado se analizan las tres variables:

- KEY_FAKE & RES_FAKE
- KEY_MISINFORMATION & RES_MISINFORMATION
- KEY_DISINFORMATION & RES_DISINFORMATION

Es decir, se está buscando que las palabras a analizar se encuentren en el resumen y además en las keywords.

El análisis consta de la evolución temporal entre los años 2014 a 2019 de todos los artículos que nombran en las **keywords** y además en el **resumen** alguna de las palabras que componen dichas variables. Posteriormente se realiza un pronóstico para los años 2020 a 2022 y se calcula el porcentaje de artículos en los que en sus **keywords** y además en el **resumen** aparecen dichas palabras respecto al número

total de artículos analizados en cada año. En este último caso hay que tener en cuenta que un mismo artículo pueden aparecer diferentes palabras, es decir puede tener varias etiquetas. En la gráfica se representa la suma de los porcentajes de manera que se observa el peso que tienen estas tres etiquetas juntas respecto al total de artículos en cada año. **Como no hay artículos que tengan en las keywords las palabras analizadas, los datos y las gráficas tienen que ser cero, dado que se está buscando que las palabras estén en el resumen y además en las keywords.**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KEY_FAKE & RES_FAKE KEY_MISINFORMATION & RES_MISINFORMATION	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
KEY_DISINFORMATION & RES_DISINFORMATION	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sum Percentage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									
Sum	0	0	0	0	0	0									
Total paper	125	159	154	343	659	508									

Table 4.6 Data KEY_FAKE & RES_FAKE, KEY_MISINFORMATION & RES_MISINFORMATION, KEY_DISINFORMATION & RES_DISINFORMATION analysis

Figure 4.6 Values and estimation for KEY_FAKE & RES_FAKE, KEY_MISINFORMATION & RES_MISINFORMATION, KEY_DISINFORMATION & RES_DISINFORMATION